

Wie finde ich Forschungsdaten? Wie suche ich nach Forschungsdaten?

SZENARIO

Manuela steht kurz vor dem Abschluss ihres Studiums der klassischen Archäologie. Für ihre Abschlussarbeit muss sie auch prüfen, ob und welche digitalen [Forschungsdaten](#) zu ihrem Thema verfügbar sind.

https://www.studon.fau.de/pg560777_2994018.html

Für Forschungsdaten gibt es noch kaum große Datenbanken beziehungsweise Nachweissysteme, so dass meistens auf mehreren Plattformen gesucht werden muss.

In einem institutionellen Repository können Sie nach Forschungsdaten, die von Wissenschaftler*innen einer bestimmten Forschungseinrichtung (zum Beispiel einer Hochschule) stammen, suchen. In den meisten Fällen sind diese Repositorien-Typen fachübergreifend. Die inhaltliche Qualität der Forschungsdaten wird bei der Aufnahme in institutionelle Repositorien zumeist nicht überprüft. Lediglich formale Aspekte (zum Beispiel Metadaten oder Dateiformate) werden einer Kontrolle unterzogen (in der Regel durch Mitarbeiter*innen der jeweiligen Hochschulbibliothek beziehungsweise des IT-Zentrums).

- Allgemeine Rechercheplattformen:
 - BASE
 - Google Dataset Search ist eine von Google entwickelte Suchmaschine, speziell auf die Recherche nach Forschungsdaten ausgelegt (noch im Beta-Stadium).
 - DataCite
 - B2FIND
- Disziplinspezifische Rechercheplattformen:
 - Sozial- und Wirtschaftswissenschaften: GESIS datasearch (noch im Beta-Stadium) oder UK Data Service
 - Fachportal Pädagogik
 - GFBio: Rechercheplattform für Biologie und Umweltforschung

Weitere Informationen: https://www.studon.fau.de/pg560777_2994018.html